

РОЛЬ ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бутиков Игорь Леонидович

Директор Центра исследований Агентства по управлению государственными активами,
д.э.н. проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399399>

***Аннотация.** В статье приводятся примеры того, как нормы подзаконных актов, не отражающие нормы законов и не соответствующие им, могут негативно повлиять на развитие регулируемых этими законами сфер, отраслей и видов деятельности, предпринимательства, предлагаются пути решения проблем.*

***Ключевые слова:** законы, прямое действие, косвенное действие, подзаконные акты, негативное влияние, концепция.*

В последнее время в экономической и юридической литературе много говорится о важности, необходимости разработки и принятия законов прямого действия. Преимуществами законов прямого действия являются непосредственная защита прав граждан без необходимости в дополнительных актах, универсальная обязательность всех органов и лиц, а также повышение правовой грамотности населения, так как гражданам не требуется специальное знание подзаконных актов для защиты своих интересов. Законы прямого действия не нуждаются в дополнительных документах для реализации. Но, к сожалению, таких Законов пока еще очень мало. К ним можно отнести Конституцию Республики Узбекистан, некоторые другие законы, например Закон Республики Узбекистан «О третейских судах», «О медиации» и т.д.

Ряд ученых весьма категорично относится к сложившейся ситуации, когда нормативно-правовая база изобилует значительным количеством подзаконных актов. «Законы, лишённые прямого действия, засилье подзаконного регулирования и отсутствие реальной защищённости прав граждан и юридических лиц при безупречных лозунгах и идеалах — всё это было свойственно правовой системе прошлой эпохи, и сегодня мы всё ещё боремся с инерцией её отживших институтов» считает руководитель Центра международно-правовых исследований и сравнительного публичного права УМЭД профессор Иса Хамедов [1].

Тем не менее, в настоящее время, в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с законами косвенного действия, которые не оказывают прямого воздействия на общественные отношения, а требуют для своей реализации и применения наличия других актов законодательства, обычно подзаконных, имеющих, как правило, вспомогательный характер.

Необходимо понимать, что, в условиях развивающегося государства, изначально добиться подготовки и принятия законов прямого действия очень непросто, поскольку принятые в законах нормы постоянно совершенствуются и апробируются практикой, которая постоянно обновляется и вносит свои коррективы, реагируя тем или иным образом на установки, заложенные в нормах законов. Например, в Закон «Об

акционерных обществах и защите прав акционеров», принятый в 1996 году, практически ежегодно вносились изменения и дополнения (до принятия закона в новой редакции в 2021 г. их было внесено более 20). То же можно сказать и о других законах страны.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан подзаконные акты это Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказы и постановления министерств и ведомств, решения органов государственной власти на местах. Подзаконные акты - это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы законов, толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не противоречить законам. Подзаконные нормативные правовые акты играют особую роль в системе нормативно-правового регулирования, выступая инструментом конкретизации и обеспечения действия законов.

Следует отметить, что в ряде случаев подзаконные акты не учитывают главные цели и задачи, вектор действия, которые закладываются в законах законодателем при их разработке, и, тогда вместо желаемого результата практика получает диаметрально противоположный эффект.

Например, когда готовился проект Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», перед разработчиками была поставлена задача максимально либерализовать условия создания и деятельности инвестиционных институтов. До принятия закона нельзя было совмещать, например, деятельность инвестиционного посредника с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и, под каждый вид профессиональной деятельности нужно было регистрировать отдельное юридическое лицо.

Принятый летом 2008 г. Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» открывал широкие перспективы перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг в части совмещения различных видов профессиональной деятельности. Снимались ограничения в совмещении деятельности инвестиционного посредника, инвестиционного консультанта, управляющей компании и других. В частности, например, инвестиционный посредник «де-юре» мог совмещать свою деятельность с деятельностью инвестиционного консультанта, доверительного управляющего инвестиционными активами, депозитария, трансфер-агента. Казалось бы, был сделан серьезный шаг в сторону либерализации рынка и созданию возможности обслуживания клиента (инвестора) многопрофильным профессиональным институтом фондового рынка, самостоятельно обеспечивающим выполнение целого комплекса различного рода услуг.

Однако реализовать эту возможность на практике удалось не многим профучастникам и не в полной мере, поскольку, подзаконными актами, во-первых, для каждого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг были установлены необоснованно высокие минимальные размеры собственных средств, в которых не было никакой необходимости, а, во-вторых, регулятором фондового рынка была введена, так называемая, система обязательных нормативов, предполагающая возможность совмещения различных видов деятельности на рынке ценных бумаг только при условии суммирования установленных минимальных размеров собственных средств для каждого вида профессиональной деятельности. Этого условия не было в Законе. Таким образом, чтобы получить право на совмещение нескольких видов профессиональной деятельности инвестиционные институты должны были сформировать неподъемные объемы

собственного капитала, что обнуляло, опции по совмещению, предоставляемые законом. Позднее, уже в 2010 году ЦКК ФРЦБ был вынужден Приказом от 10.06.2010 г. за № 2010-10 «О внесении изменения в Положение о системе обязательных нормативов профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядке совмещения и ограничения на совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» либерализовать подход к определению системы обязательных нормативов. В соответствии с вышеуказанным положением «Система обязательных нормативов определяется наибольшим из требований к минимальному размеру собственных средств, установленным для совмещаемых частей профессиональной деятельности».

В рамках постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2008 года №160 «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг» осуществлена государственная регистрация в Министерстве юстиции Республики Узбекистан приказа Генерального директора ЦКК ФРЦБ «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (рег. №1899 от 6 февраля 2009 года). Принятое регулятором «Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (рег. №1899 от 6 февраля 2009 года) предусматривает обязательное введение в штат каждого профессионального участника рынка ценных бумаг внутреннего контролера, который должен иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг ЦКК ФРЦБ. Согласно положению контролером профессионального участника рынка ценных бумаг может быть лицо: имеющее действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг; высшее образование по одной из следующих специальностей: финансово-экономическая, юридическая, математическая либо информационные технологии, а также, имеющее, как минимум, двухлетний стаж работы у профессионального участника, на фондовых биржах либо в экономической, финансовой и юридической сферах деятельности или работы в государственных органах управления по указанным направлениям и т.д. Контролер не вправе исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля. Таким образом, должность внутреннего контролера профессионального участника рынка ценных бумаг весьма своеобразна и, очевидно, должна хорошо оплачиваться.

Несмотря на то, что в Законе «О рынке ценных бумаг» обязанность для профессионального участника рынка ценных бумаг иметь в штате внутреннего контролера не установлена, подзаконный акт обязывает профессионального участника рынка ценных бумаг ввести в штатное расписание дополнительную, хорошо оплачиваемую единицу. Нормы Положения «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» негативно влияют на экономическое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг и рынка ценных бумаг в целом и сегодня.

В 2019 году подзаконными актами, без объяснения причин, были отменены квалификационные требования к специалистам рынка ценных бумаг. Тогда же, по сути, были отменены нормы о наличии у специалистов рынка ценных бумаг базового образования и периодического повышения ими квалификации (!). Вместе с тем, уже в 2023 году подзаконными актами необоснованно были введены нормы об обязательном наличии у лиц, претендующих на получение аттестатов рынка ценных бумаг даже низшей (второй) категории высшего образования. Более чем треть века отечественное

законодательство позволяло работать на рынке ценных бумаг специалистам без высшего образования, при условии прохождения ими специальных учебных курсов и сдачи экзамена в образовательных учреждениях и у регулятора, однако теперь чтобы работать в штате профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве специалиста, необходимо, как минимум, четыре года отучиться в вузе, хотя, в настоящее время, в системе высшего образования республики, отсутствуют кафедры, которые осуществляют подготовку специалистов в области рынка ценных бумаг.

Безусловно, законодательные акты по своему качеству всегда превосходят подзаконные. Это связано с тем, что для разработки проектов законов или внесения изменений и дополнений в законы должны возникнуть объективные предпосылки. Обычно, необходимость разработки законов или внесения в них изменений, возникает после того, как в такой необходимости сформировалось устойчивое мнение профессионального сообщества, ученых, общественности, под воздействием опубликованных многочисленных статей, выступлений на научных конференциях и семинарах, после соответствующей публичной апробации. Законодательные акты проходят постатейную читку и обсуждения в комитетах и во фракциях высшего законодательного органа страны - Олий Мажлиса Республики Узбекистан, с привлечением предпринимателей, практиков, глубоко и всесторонне предварительно изучаются депутатами и многочисленными экспертами.

Подзаконные акты, особенно ведомственные, разрабатываются относительно узкой группой специалистов, как правило, министерства, обычно в более сжатые сроки, то есть, государственными чиновниками, которые, не всегда учитывают мнение практиков и, зачастую, не содержат нормы, обеспечивающие удобства для предпринимателей, защиту их интересов.

Вместе с тем, как было показано выше, нормы, закладываемые в подзаконные акты, могут иметь решающее значение в развитии той или иной сферы деятельности или отрасли.

Учитывая это обстоятельство, считаем целесообразным проекты подзаконных нормативных актов подвергать экспертизе на предмет соответствия Концепциям развития отраслей экономики или Концепциям развития отдельных видов профессиональной деятельности [2]. Такие Концепции должны содержать основные цели, установки, модели развития, разрабатываться на долгосрочный период, и приниматься на уровне высшего должностного лица государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хамедов И.А. Как вдохнуть силу в законы. 26 февраля 2021 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/26/laws-and-practice/>
2. Бутиков И.Л. О значении документов программного характера для развития отечественного фондового рынка. // Журнал «Жамият ва бошқарув». – Ташкент, 2024.